

ӘОЖ 37.013.2

ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТЫҢ ҰЛТТЫҚ МОДЕЛІ

ИСАБЕКОВА АЖАР ОРДАБАЕВНА

педагогика ғылымдарының кандидаты, Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің
Психология кафедрасының доценті, Шымкент, Қазақстан

АЛИХАН ОЛЖАС ЕРЛАНҰЛЫ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің 1 курс магистрі, Шымкент, Қазақстан

Аннотация: *Заманауи педагог-психологтың ұлттық моделі білім беру жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында қажетті құрал болып табылады. Бұл модельдің қалыптасуы қазіргі қоғамдағы әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық өзгерістерге жауап ретінде өзектілігін жоғарылатады. Білім беру жүйесіндегі әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескеретін психологиялық қолдау көрсету, олардың тұлғалық дамуына ықпал ету және психологиялық тепе-теңдікті сақтау заманауи білім берудің басты мақсаттары көрсетілген. Қазақстан қоғамындағы рухани жаңғыру үдерісі, ұлттық сананы жаңғырту идеялары педагог-психологтың моделін жасауда маңызды бағыт бола алады. Қазақ халқының бала тәрбиесіндегі психологиялық негіздеріне, дәстүрлі көзқарастарына сүйене отырып, ұлттық сипаттағы әдіс-тәсілдерді ғылыми негізде жүйелеу өзектілігі көрсетілген. Заманауи педагог-психологтың ұлттық моделі ғылым мен дәстүрлі танымның үйлесімін табуға бағытталуы тиіс. Себебі қазіргі мектеп жасындағы балалар көптеген ақпараттық және әлеуметтік қысымға ұшырап, олардың психологиялық жағдайы мен бейімделу қабілеті әлсіреп бара жатқанын көрсетеді.*

Кілт сөздер: *заманауи педагог-психолог, ұлттық сананы жаңғырту, ұлттық білім беру жүйесі, ұлттық модель, психологиялық қажеттіліктер, тұлғалық даму.*

XXI ғасыр – адам капиталының құндылығы мен сапасын айқындайтын кезең. Қазақстандық білім беру жүйесі адамның жан-жақты дамуына, рухани жаңғыруына бағытталған. Бұл үдерісте басты тұлғалардың бірі – педагог-психолог. Ол тек көмекші маман емес, оқушының тұлғалық қалыптасуына жетекшілік ететін кәсіби көшбасшы. Қазіргі кезеңдегі педагог-психологтың ұлттық моделі – бұл заман талаптарына бейімделген, қазақы құндылықтармен өрілген, ғылыми негізделген тұлғалық бейне[2].

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың [1] төрағалығымен өткен Ұлттық сенім кеңесінде білім мен ғылым саласындағы өте өзекті мәселелер талқыланып, бірқатар маңызды ұсыныстар жасалды. Мұғалімнің мәртебесі тек заңмен, нормативтік құқықтық актілермен, оқу процесінде қатынастар субъектілерінің құқықтары мен міндеттерімен ғана емес, сонымен қатар мұғалімнің алған білімі мен дағдыларының мөлшерімен де анықталады.

Мұғалімнің бойындағы білім, білік, дағдылардың көлемі тіпті жоғары білімі бар азаматтардың орташа статистикалық көрсеткіштерінен де жоғары болу керек. Бізге ұлттық мектептің үлгісі ғана емес, сонымен бірге қазақстандық мұғалімнің ұлттық моделі де қажет.

Сондықтан қазір Қазақстанда мұғалімнің өзіндік атрибуттарын (сонымен қатар мектептің ұлттық моделін) нақты анықтау қажет: ол жоғары оқу орнын аяқтағанда қандай дағдыларды игеруі тиіс; жұмысты қалай істегені жөн? Осы әлеуметтік портреттің негізінде педагогикалық мамандықтардағы білім беру бағдарламаларының мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін; мазмұнын, әдістері мен тәсілдерін жаңаша қалыптастыру қажет. Осы орайда заманауи педагог-психологтың ұлттық моделі мәселесі өзекті болып тұр.

Қазақстанның білім беру жүйесінде педагог-психологтың рөлі жылдан-жылға маңызды бола түсуде. Заманауи педагог-психологтың ұлттық моделі білім беру жүйесінің тиімділігін

арттыру мақсатында қажетті құрал болып табылады. Бұл модельдің қалыптасуы қазіргі қоғамдағы әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық өзгерістерге жауап ретінде өзектілігін жоғарылатуда. Білім беру жүйесіндегі әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескеретін психологиялық қолдау көрсету, олардың тұлғалық дамуына ықпал ету және психологиялық тепе-теңдікті сақтау заманауи білім берудің басты мақсаттарының бірі болып табылады. Алайда, осы бағытта жұмыс істейтін педагог-психологтардың кәсіби құзыреттілігі мен білім беру жүйесінде олардың рөлі толықтай айқындалмаған.

Қазақстандағы білім беру жүйесінің ерекшеліктері, ұлттық мәдениет пен дәстүрлердің әсері педагог-психолог қызметін дәстүрлі әдістермен ғана емес, инновациялық тәсілдермен де жүзеге асыруды талап етеді [3]. Бұл тұрғыда педагог-психологтың ұлттық моделін қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Атап айтқанда, қазіргі қоғамның әлеуметтік талаптары, білім беру реформалары мен оқушылардың психологиялық қажеттіліктері педагог-психологтың қызметін жаңа бағытта дамытуға негіз боларлық маңызды факторлар болып табылады. Педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігіне қатысты көптеген зерттеулер болса да, олардың білім беру жүйесіне енгізілетін нақты тиімді әдіс-тәсілдері мен модельдеріне байланысты жұмыстар аз.

Қазіргі таңда педагог-психологтың қызметі тек оқушылардың психологиялық жағдайымен ғана емес, сонымен қатар олардың тұлғалық дамуына, әлеуметтік бейімделуіне, мектеп ортасына сәйкестігіне де қатысты. Сондықтан, педагог-психологтың ұлттық моделі ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктеріне сәйкес қалыптасып, оның психологиялық қолдау көрсету деңгейін жоғарылатуға, оқу процесіндегі қиындықтарды шешуге көмектесетін маңызды құралы болып табылады. Бұл мәселе заманауи білім беру контекстінде жоғары маңызға ие болып отыр, себебі психологиялық қолдау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттері дамып, олардың білім алу мотивациясы артады.

Қазақстан қоғамындағы рухани жаңғыру үдерісі, ұлттық сананы жаңғырту идеялары педагог-психологтың моделін жасауда маңызды бағыт бола алады. Әсіресе қазақ халқының бала тәрбиесіндегі психологиялық негіздеріне, дәстүрлі көзқарастарына сүйене отырып, ұлттық сипаттағы әдіс-тәсілдерді ғылыми негізде жүйелеу өзекті. Бұл тұрғыда педагог-психолог қызметінің тек теориялық емес, практикалық мазмұнын да терең қарастыру қажет. Ұлттық модель заманауи ғылым мен дәстүрлі танымның үйлесімін табуға бағытталуы тиіс. Себебі қазіргі мектеп жасындағы балалар көптеген ақпараттық және әлеуметтік қысымға ұшырап, олардың психологиялық жағдайы мен бейімделу қабілеті әлсіреп бара жатқанын көрсетеді.

Осыған байланысты, педагог-психолог тек кеңес беруші емес, мектептің психологиялық ахуалын жақсартушы, оқушылардың эмоционалдық саулығын қалыптастырушы, жан-жақты қолдаушы тұлға ретінде қызмет етуі тиіс. Ол үшін нақты кәсіби құзыреттерді анықтау, тиімді психологиялық әдістерді жинақтау және оларды ұлттық мәдени ерекшеліктермен ұштастыру қажет. Демек, заманауи педагог-психологтың ұлттық моделін құру – білім беру саласындағы сапалы өзгерістерге жол ашатын, оқушы тұлғасының үйлесімді дамуын қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды қадам.

Қазіргі заман білім беру жүйесінде адам тұлғасын жан-жақты дамыту мен қолдауға ерекше назар аударылуда. Бұл үрдіс әсіресе психологиялық қызмет көрсету сапасымен тығыз байланысты. Осы тұрғыда педагог-психолог мамандығының маңызы артып отыр. Педагог-психологтың қызметі тек кеңес беру немесе диагностика жүргізу ғана емес, сонымен қатар білім алушылардың тұлғалық, эмоционалдық және әлеуметтік дамуын қамтамасыз етуге бағытталған кешенді жұмыс жүйесін құрайды. Дегенмен, Қазақстанның білім беру кеңістігінде бұл мамандықтың мазмұны мен қызмет бағыты әлі де болса нақты, ұлттық сипатқа негізделген жүйелі үлгіге түскен жоқ. Сондықтан заманауи педагог-психологтың ұлттық моделін қалыптастыру мәселесі бүгінгі таңда өзекті болып отыр.

Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог – оқушы тұлғасының қалыптасуына, бейімделуіне, әлеуметтенуіне ықпал ететін маңызды тұлға. Ол білім алушылардың

эмоционалды, когнитивтік және тұлғалық даму деңгейін бағалап, олардың ішкі әлеуетін ашуға көмектеседі. Білім беру процесінде кездесетін түрлі қиындықтар – оқудағы сәтсіздік, мотивацияның төмендеуі, қарым-қатынас мәселелері – бәрі де педагог-психологтың кәсіби араласуын қажет етеді. Сонымен қатар, педагог-психолог ата-аналармен, мұғалімдермен және мектеп әкімшілігімен тығыз байланыс орнатып, оқу-тәрбие процесінің барлық қатысушыларына психологиялық көмек көрсетеді.

Қазіргі заманғы жаһандану үдерістері, цифрландыру, ақпараттық қоғамның дамуы, балалардың психикасына жаңа қысым тудырып отыр. Бұған қоса, әлеуметтік желілердің әсері, отбасылық құндылықтардың өзгеруі, қарым-қатынас дағдыларының әлсіреуі – жас ұрпақтың эмоционалдық тұрақтылығына әсер етуде. Осы мәселелердің барлығы педагог-психолог қызметінің кеңеюіне алып келеді. Ендігі кезекте ол тек психодиагностик емес, тренер, ментор, медиатор, коуч, психоәлеуметтік кеңесші рөлдерін атқаруы тиіс. Бұл функцияларды тиімді жүзеге асыру үшін, педагог-психологқа заманауи кәсіби дағдылармен қатар ұлттық құндылықтар мен менталитетті ескере отырып әрекет ету қажет. Бұл заманауи қоғам талаптары және педагог-психологқа қойылатын жаңа міндеттер болып табылады.

Осы мәселе ұлттық модель құру қажеттілігі және оның өзектілігіне алып келеді. Қазақстан көпұлтты, көпмәдениетті мемлекет болғанымен, елдегі басым бөлігі қазақ этносының өкілдері. Осыған орай ұлттық дәстүрлер, этнопсихологиялық ерекшеліктер, отбасы құрылымы, тәрбие жүйесі, балаға деген көзқарас [4] сияқты факторлар психологиялық қызметті ұйымдастыруда негізгі база болуы тиіс. Мысалы, қазақ халқының бала тәрбиесіндегі салт-дәстүрлері, үлкенге құрмет, кішіні қорғау, ұяндық пен сабырлық сияқты ұлттық сипаттар баланың тұлғалық дамуында маңызды рөл атқарады. Мұндай ерекшеліктерді ескермеу психологиялық қызметтің формальді сипатта болуына әкеледі. Сондықтан педагог-психологтың ұлттық моделін қалыптастыру – білім беру кеңістігіндегі нақты қажеттілік.

Ол үшін ұлттық модель бірнеше негізгі компоненттерден тұруы тиіс:

Теориялық-әдіснамалық негіз: Педагогика және психология ғылымдарының классикалық және заманауи бағыттарын үйлестіру, отандық және шетелдік тәжірибені салыстыру, ұлттық психология принциптерін енгізу. Психологиялық диагностиканың, кеңес берудің, психопрофилактиканың, түзетудің заманауи әдістерін меңгеру; этикалық, коммуникативтік, ақпараттық, мәдениетаралық құзыреттіліктер.

Ұлттық-мәдени ерекшеліктер: Қазақ халқының салт-дәстүрлері, ұлттың құндылық жүйесі, отбасылық қарым-қатынас моделі, тіл мен руханияттың психологиялық әсері, эмпатия, төзімділік, кәсіби шеберлік, адамға деген жанашырлық, патриоттық сана, ұлттық сана-сезім.

Инновациялық тәсілдер: Цифрлық психологиялық қызметтер, онлайн кеңес беру, отбасылық психология элементтерін көрсету, арт-терапия, ойын терапиясы, интерактивті тренингтер жүргізу, жасанды интеллект құралдары арқылы психологияны жаңа форматта ұсыну.

Ұлттық модельді практикаға енгізу жолдары

Ұлттық модельді енгізу үшін бірқатар нақты қадамдар қажет:

Педагогикалық жоғары оқу орындары мен колледждерде педагог-психологтарды даярлауда ұлттық мазмұндағы оқу бағдарламаларын енгізу;

Білім беру мекемелерінде ұлттық модель негізінде психологиялық қызмет көрсету стандарттарын жаңарту;

Ұлттық құндылықтар мен дәстүрлерге негізделген әдістемелік құралдар әзірлеу;

Психологиялық қызметтің тиімділігін бағалайтын индикаторлар жүйесін қалыптастыру;

Педагог-психологтардың кәсіби дамуына арналған семинарлар, тренингтер мен курстарда ұлттық мазмұнды басым бағыт ретінде енгізу;

Отандық ғылыми-зерттеулер арқылы модельдің теориялық базасын толықтыру, үздік практикаларды жинақтау және тарату.

Заманауи педагог-психологтың ұлттық моделін тәжірибеде жүзеге асыру барысында біз оқушылардың жас және жеке ерекшеліктеріне сай психологиялық қолдау көрсетуді жүйелі түрде ұйымдастырып келеміз. Оның ішінде:

1. Заманауи педагог-психологтың ұлттық моделін негізге ала отырып, біз оқушылардың психоэмоционалдық жағдайын тұрақтандыруға бағытталған тренингтер, ұлттық модельге сай оқушының тұлғалық ерекшеліктерін ескеретін диагностика әдістерін, оқушылардың өзін-өзі тануына көмектесу мақсатында ұлттық болмыс пен рухани-адамгершілік тәрбиеге негізделген әдіс-тәсілдерді пайдаланамыз.

2. Модельдің теориялық негіздері мен практикалық аспектілерін басшылыққа ала отырып, біз ата-аналармен, мұғалімдермен және оқушылармен тиімді психологиялық өзара әрекет орнатуға ұмтыламыз. Ата-аналармен жұмыста заманауи педагог-психологтың моделіне сүйене отырып, ұлттық құндылықтар мен менталитетке сай кеңес беру тәсілдерін пайдаланамыз. Мектеп қауымдастығында оңтайлы психоәлеуметтік орта қалыптастыруды көздейміз.

3. Тұлғааралық қатынастарды реттеу бағытында ұлттық модельдің инклюзивтілік пен ынтымақтастыққа негізделген тұжырымдамаларын іске асыра отырып, психологиялық қызметті ұйымдастыруда оқушының даму деңгейіне сай қолдау көрсету принципін қолданамыз. Ұлттық құндылықтар мен мәдениетке негізделген заманауи педагог-психологтың моделі практикада оқушылардың өзін-өзі тану мен реттеу дағдыларын дамытуға бағытталған тренингтерде кеңінен қолданылып келеді.

Заманауи педагог-психологтың ұлттық моделін енгізу арқылы білім беру жүйесінде сапалы өзгерістер болады. Біріншіден, педагог-психологтың кәсіби қызметі [5]нақты құрылымға ие болады, бұл оның жұмысын тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді, ұлттық мәдениетке негізделген психологиялық көмек оқушылардың бойында ұлттық сана-сезім мен рухани құндылықтарды қалыптастырады. Екіншіден, мұғалімдер мен ата-аналар арасында психологиялық мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Үшіншіден, білім алушылардың әлеуметтену процесі жеңілдейді, ішкі үйлесімділік, эмоционалдық тұрақтылық нығая түседі.

Заманауи педагог-психологтың ұлттық моделін жасау – бүгінгі білім беру кеңістігінде уақыт талабынан туындаған қажеттілік. Бұл модель оқушы тұлғасының үйлесімді дамуын қамтамасыз етіп қана қоймай, қоғамдағы рухани құндылықтардың сақталуына, сонымен қатар, ұлттық сананың артуына да ықпал етеді. Сол себепті педагог-психолог қызметін жаңғырту, оны ұлттық негізде қайта қарастыру – білім беру сапасын арттырудың маңызды тетігі. Педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігі, психологиялық диагностика мен кеңес беру әдістері, балалардың психологиялық дамуы мен әлеуметтік адаптациясын қамтамасыз ету [5] жолдары қарастырады. Ұлттық модель педагог-психологтың кәсіби шеберлігін жүйелеуге, психологиялық қызметтің нәтижелілігін арттыруға және қоғамда сау психологиялық ортаны қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Күтілетін нәтижелер

Бұл ғылыми зерттеу жұмысының нәтижесінде білім беру жүйесіне заманауи талаптар мен ұлттық құндылықтарды біріктіре отырып бейімделген педагог-психологтың кәсіби моделін қалыптастыруға мүмкіндік туады. Зерттеу барысында алынған теориялық және практикалық деректер педагог-психолог қызметін жетілдіруге, нақты құрылымдық, мазмұндық және әдістемелік негіздер бойынша жүйелі ұсыныстар жасауға жол ашады.

Біріншіден, педагог-психологтың ұлттық моделі ғылыми негізде әзірленіп, оның құрылымдық компоненттері анықталады. Бұл модель ұлттық мәдениетке, салт-дәстүрге, қазақ халқының этнопсихологиялық ерекшеліктеріне [6]сәйкес құрылады. Оның ішінде педагог-психологтың кәсіби құзыреттіліктері, қолданатын әдіс-тәсілдері, тұлғалық қасиеттері және жұмыс істеу формалары нақты сипатталады.

Екіншіден, оқушылардың психологиялық даму көрсеткіштеріне оң әсер беретін тетіктер айқындалады. Ұлттық модель бойынша жұмыс істейтін педагог-психолог оқушының өзіндік санасының дамуына, мінез-құлқын реттеуге, қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруға,

эмоционалдық тұрақтылығын нығайтуға бағытталған қызмет атқарады. Бұл өз кезегінде білім алушылардың мектепке бейімделу деңгейін арттырып, оқу үлгеріміне оң әсер етеді.

Мектеп ұжымының психологиялық мәдениеті артады. Ұлттық модель негізінде педагог-психологтар ұжым ішіндегі қарым-қатынасты жақсартуға, ұстаздар мен ата-аналар арасындағы сенімділікті нығайтуға бағытталған жұмыстар жүргізеді. Бұл білім беру мекемелерінде қолайлы психологиялық ахуал қалыптастырып, оқыту-тәрбиелеу процесінің тиімділігін арттырады.

Үшіншіден, білім беру жүйесіне арналған әдістемелік ұсыныстар мен құралдар әзірленеді. Бұл ұсыныстар педагог-психологтардың кәсіби дайындығын жетілдіруге, олардың қызметінде ұлттық мазмұнды тиімді қолдануға бағытталады. Маман даярлау жүйесінде өзгерістер орын алады: ұлттық ерекшеліктерге негізделген арт-терапия, тренинг, коучинг, психокоррекциялық сабақтар жүйеленіп, оқушылардың эмоционалдық саулығын қолдау тәсілдері жетілдіріледі.

Зерттеу нәтижелері педагогикалық жоғары оқу орындарының бағдарламаларын жетілдіруге, болашақ педагог-психологтарды ұлттық мазмұн мен мәдени құндылықтар негізінде дайындауға мүмкіндік береді. Бұл келешек мамандардың кәсіби әлеуетін арттыруға және елдің рухани дамуына үлес қосуға жол ашады.

Нәтижесінде, ұлттық модельді енгізу арқылы мектептерде оқушыға көрсетілетін психологиялық қолдаудың мазмұны мен сапасы жаңа деңгейге көтеріледі. Жоба нәтижелері тәжірибеде кеңінен қолдануға ұсынылып, білім беру мекемелерінің психологиялық қызметін жаңғыртуға [7] тікелей ықпал етеді.

Қорытындылай келе, осы мәселені зерттеу арқылы келесі мақсатқа жетеміз: Заманауи педагог-психологтың ұлттық моделін қалыптасады, оның теориялық және практикалық аспектілерін зерттеу арқылы Қазақстандағы білім беру жүйесінің ерекшеліктеріне сәйкес кәсіби құзыреттілік артады. Педагог-психологтың рөлі мен міндеттерін анықталып, ұлттық білім беру стандарттарына негізделген тиімді модель ұсынылады.

Зерттеудің міндеттері.

1. Заманауи педагог-психологтың ұлттық моделін зерттеу, оның теориялық негіздерін және педагогика мен психология саласындағы орнын айқындау, сондай-ақ білім беру жүйесіндегі рөлін терең түсіну.

2. Қазақстандағы ұлттық білім беру жүйесіне сәйкес педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігін анықтау, оның психологиялық қолдау көрсету әдістері мен тәсілдерін зерттеу және ұлттық дәстүрлер мен құндылықтарды ескере отырып, тиімді әдіс-тәсілдер мен модельдер ұсыну.

3. Педагог-психологтың практикалық қызметінде қолданылатын әдіс-тәсілдер мен психологиялық бағдарламалардың тиімділігін зерттеу, оқушылардың жеке тұлғалық және психологиялық дамуына бағытталған инновациялық шешімдер мен әдістемелерді білім беру мекемелерінде енгізу.

Зерттеу нысаны мен пәні.

- Нысаны: Қазақстан мектептеріндегі педагог-психолог қызметі.
- Пәні: Педагог-психологтың ұлттық-моральдық және кәсіби моделінің қалыптасуы.

Педагог-психолог моделінің негізгі компоненттері:

1. Заманауи педагог-психолог ұлттық нысанда тәрбиелейді;
2. Оқушылар арасында кикілжің туындамайды;
3. Инновациялық-коммуникативтік компонент: IT құралдарын меңгеру, психологиялық платформалармен жұмыс, заманауи әдістемелерді қолданады;
4. Психозкологиялық компонент: Баланың табиғи даму ырғағына сай келетін, қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастырады.

Осы мақсат-міндеттер орындалған жағдайда білім-тәрбие беру барысында комфортты орта пайда болып, заманауи педагог-психологтың ұлттық моделі шығады.

Заманауи педагог-психологтың ұлттық моделі – Қазақстанның көпұлтты қоғамында бейімделу мен рухани құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етуге, мәдени интеграцияның негізін қалауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл модель педагог-психологтардың кәсіби қызметіне жаңа қадамдар жасай отырып, оларды психологиялық және педагогикалық процестердің белсенді қатысушысына айналдырады. Әрі бұл модель тек психологиялық қызметтің теориялық негіздерінен ғана емес, тәжірибелік тәжірибеден де тұрады, яғни білім беру мекемелерінде нақты нәтижелер көрсететін әдіс-тәсілдерді ұсынады.

Зерттеу нәтижесінде ұсынылған модельдің білім беру жүйесіне енгізілуі педагог-психологтың кәсіби әлеуетін арттыруға, оқушылардың психологиялық жағдайын жақсартуға және жалпы білім беру сапасын көтеруге мүмкіндік береді. Бұл жүйе педагогика ғылымында ұлттық құндылықтарды сақтап қалуға, жас ұрпақтың рухани және психологиялық дамуына бағытталған маңызды қадам болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Тоқаев Қ.К. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің үшінші отырысында сөйлеген сөзі // Aqorda.kz – 2020. – <https://www.akorda.kz>
2. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана: Әділет, 2007. – 48 б.
3. Мұғалімнің кәсіби стандарты. – Нұр-Сұлтан: ҚР БҒМ, 2021. – 32 б.
4. Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақтың ұлттық тәлім-тәрбиесі. – Алматы: Санат, 1995. – 250 б.
5. Жумабаев С.М. Педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігі: оқу құралы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019. – 204 б.
6. Қалиев С. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері. – Алматы: Білім, 2004. – 240 б.
7. Оразымбетова Г.Т. Коучинг және менторинг: заманауи білім берудегі жаңа көзқарастар. – Шымкент: ОҚМПУ, 2022. – 128 б.